

3/2025

Svet rada

NAUČNI ČASOPIS ZA PITANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU,
MEDICINE RADA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA JUGOISTOČNU EVROPU

Svi radovi u Časopisu recenziraju se

Vol. 22 br. 3/2025 str. 303 – 442

Izdavači:

Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“ i
Eko centar, centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju

Glavni urednik:

Prof. dr Aleksandar Milovanović

Odgovorni urednik:

Dejan Zagorac

Grafička priprema:

Zorica Nenadović

Redakcijski kolegijum:

Prof. dr Maja Nikolić (Niš); prof. dr Petar Bulat; prof. dr Jovica Milovanović;
prof. dr Jovica Jovanović (Niš); prof. dr Anđela Milovanović;
Maja Ilić, dipl. inž; prim. dr Dragoljub Filipović; prof. dr Saša Perišić;
prof. dr Nurka Pranjić (Tuzla); MSc Milan Petkovski, Grad OSH Eng (Skoplje);
doc. dr Vesna Paleksić (Banja Luka); Đina Janković (Podgorica);
prof. dr Karolina Lyubomirova (Sofija); Angela V. Basanets, Kyiv, Ukraine;
prof. dr Jovanka Bislimovska-Karadžinska (Skoplje)

Izdavački savet:

Prof. dr Jovica Jovanović, Medicinski fakultet, Niš, Zavod za zdravstvenu zaštitu
radnika „Niš“; prof. dr Maja Nikolić, Medicinski fakultet, Niš, Zavod za javno
zdravlje Niš; prof. dr Vesna Nikolić, Fakultet zaštite na radu, Niš; doc. dr Ivan
Radojković, Pedagoški fakultet, Vranje; prof. dr Mirjana Galjak, Akademija
strukovnih studija kosovsko-metohijska, Zvečan

Adresa redakcije:

Eko centar, Rige od Fere 4, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/2910-702; 060/510-2552; 063/360-449; 064/1385-171

E-mail: ekocentar@zaprokul.org.rs;

jelena@zaprokul.org.rs jelenabjegovicsvetrada@gmail.com

www.ekocentar.rs

Štampa:

Štamparija VAN, Beograd

Sadržaj

Vele Todorovski i saradnici	
KOMORBIDITETI I DIJABETES TIP 2	303-310
COMORBIDITIES AND TYPE 2 DIABETES	311-316
Ružica Nedić, Ana Miljković	
AKUTNI INFARKT MIOKARDA KOD BOLESNIKA SA DIJABETES MELITUSOM	317-321
Milan Đorđević i saradnici	
UTICAJ RADNOG MESTA NA ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENIH U GUMARSKOJ INDUSTRIJI	322-337
Ružica Nedić, Ana Miljković	
DIVERTIKULITISI – PRIMENA ANTIBIOTIKA U TERAPIJI - DA ILI NE	338-342
Jelena Krstić, Goran Stojanović	
KULTUROLOŠKI ASPEKTI DEPRESIJE	343-352
Akreditovani Nacionalni kurs prve kategorije	
MEDICINSKI I PRAVNI ASPEKTI OCENJIVANJA PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA REPUBLIČKOG FONDA	353-442

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

331.4:61

SVET rada : naučni časopis za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine za Jugoistočnu Evropu / glavni urednik Aleksandar Milovanović ; odgovorni urednik Dejan Zagorac. – 2004, br. 1- . - Beograd : Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“ : Eko centar, centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju, 2004- (Beograd : VAN). - 24 cm

Dvomesечно.

ISSN 1451-7841 = Svet rada

COBISS.SR-ID 111935756

DIVERTIKULITISI – PRIMENA ANTIBIOTIKA U TERAPIJI, DA ILI NE

Ružica Nedić, Ana Miljković

DZ „Dr Dušan Savić Doda“ Beočin

APSTRAKT

Tanko crevo predstavlja najduži deo digestivnog trakta. U tankom crevu se odvija 90% procesa varenja hrane i apsorpcije hranljivih materija. Tanko crevo prelazi u debelo crevo putem ileocekalnog spoja.(1) Debelo crevo predstavlja završni deo sistema za verenje i završava se anusom. U debelom crevu se završava proces varenja hrane, apsorpcija, fermentacija i izbacivanje ostataka unete hrane.(2) Divertikulumi su patološka izbočenja zida creva, urođena ili stečena. Mogu biti sačinjeni od svih delova zida creva ili im nedostaje mišićni sloj.(3) Češće su lokalizovani na debelom crevu. Divertikulitisi nastaju u slučaju inflamacije divertikuluma. Klinički, bolest je uglavnom asimptomatska. Ukoliko se jave simptomi, dominira bol uglavnom u levoj polovini trbuha, koji se smanjuje nakon defekacije ili flatulencije. Dijagnoza se postavlja na osnovu CT abdomena i male karlice, CT kolonografije i kolonoskopije, koja je kontraindikovana kod akutnog divertikulitisa i sumnje na perforaciju. Bolesnik sa blažim oblikom bolesti, može se lečiti u kućnim uslovima, primenom higijensko dijetetskog režima, tečnošću i odmorom. Bolesnici sa težim oblicima se hospitalizuju, preporučuje se mirovanje, prekid peroralnog unosa hrane i intravenska nadoknada tečnosti. Antibiotička terapija bi trebala biti rezervisana samo za bolesnike sa akutnim, komplikovanim divertikulitisom, bolesnike na imunosupresivnoj terapiji kao i za one sa značajnim komorbiditetima.(4) Ne preporučuje se primena antibiotika kod svih divertikulitisa. Racionalnom upotrebom antibiotika smanjujemo otpornost bakterija na antibiotike, unapređujemo kvalitet života i bezbednost pacijenata.(5)

Cljučne reči: tanko crevo, debelo crevo, divertikulumi, divertikulitis, primena antibiotika

UVOD

Tanko crevo čini najduži deo digestivnog trakta, dužine oko 7 m. Anatomski, podeljeno je na dvanaestopalačno crevo, prazno crevo (jejunum) i krivo crevo (ileum). U dvanaestopalačnom crevu rastvara se hrana, dok se u jejunumu i ileumu apsorbuju hranljive materije i idu u krvotok. Unutrašnjost tankog creva čine cirkulatorni nabori, koji su pre-

kriveni crevnim resicama i mukoznom membranom, koji su odgovorni za apsorpciju hranljivih materija unetih hranom. Mukozni sloj luči sekretin, hormon koji stimulira lučenje sokova neophodnih za varenje i serotonin koji je neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu.(1) Debelo crevo, kod odraslih osoba, dužine je oko 2 m. Sastoji se od kolona, slepog creva i rektuma. Hrana iz tankog creva prelazi u debelo crevo, gde se apsorbuju voda i so, a nesvareni ostaci podležu procesu fermentisanja i truljenja, te nastaje izmet.(2)

DIVERTIKULOZA CREVA

Divertikulumi su patološke, vrećaste izbočine zida creva izvan lumen a i sastoje se iz svih delova zida creva (pravi divertikulumi) ili su bez mišićnog sloja (lažni divertikulumi). Mogu biti urođeni ili stečeni.(3) Divertikulitis predstavlja upalu divertikula, koja može dovesti do flegmone zida creva, upale peritoneuma, perforacije, stvaranja fistula ili apscesa. (6) Mogu biti pojedinačni ili prisutni u većem broju, kada govorimo o divertikulozi. Javljaju se kod osoba starijih od 60 godina. Najčešće su lokalizovani u predelu kolona, i to, sigmoidin deo.(3)

ETIOLOGIJA

Divertikuloza creva najčešće se javlja u razvijenijim zemljama, i to, kod osoba starijih od 60 godina. Ređe se javlja kod osoba mlađih od 40 godina. Uzroci zbog kojih najčešće nastaju divertikulumi su u prvom redu genetska predispozicija, starost, ishrana siromašna dijetetskim vlaknima, gojaznost, konzumiranje alkoholnih pića, smanjena fizička aktivnosti, primena nekih lekova (NSAIL, KS, opijati), neuralna degeneracija i poremećaji na nivou neurotransmitera.(3) Divertikulitis nastaje u slučaju mikro ili makro perforacije divertikuluma, prilikom čega dolazi do oslobađanja crevnih bakterija, koje su okidač upale. Neki podaci ukazuju na to, da okidač inflamacije može biti i citomegalovirus, budući da je aktivna replikacija virusa pronađena kod dve trećine pacijenata sa divertikulitisom.(6)

KLINIČKA SLIKA

Divertikuloza je najčešće asimptomatska bolest ili su simptomi slabo izraženi, pa pacijenti ne traže medicinsku pomoć. Najčešći simptomi divertikulitisa su bol u donjem delu trbuha, najčešće levo, opstipacija ili dijareja, povišena telesna temperatura, mučnina, povraćanje, gubitak apetita.(3) Mogu biti prisutni i simptomi i znaci peritonealnog nadražaja, posebno kod stvaranja apscesa ili u slučaju perforacije. Retko se javlja krvarenje.(6)

DIJAGNOSTIKA

Dijagnozu postavljamo na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike, fizikalnog pregleda i laboratorijskih nalaza. U slučaju nekomplikovane divertikularne bolesti laboratorijski nalazi su uredni.(3) Precizna dijagnoza postavlja se na osnovu CT abdomena i male karlice, CT kolonografije, a kolonoskopiju (koja je kontraindikovana kod akutnog divertikulitisa i sumnje na perforaciju) primenjujemo tek nakon smirivanja simptoma.(6)

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

Da bismo utvrdili da se radi o divertikulitisu potrebno je sprovesti predočene dijagnostičke pretrage, radi isključenja sindroma iritabilnog kolona, kolorektalnog karcinoma i inflamatornih bolesti creva.(3)

TERAPIJA

Lečenje zavisi od težine bolesti. Kod blažih oblika, lečenje se sprovodi u kućnim uslovima, primenom tačne dijeta i nadoknadom tečnosti, uz brzo smirivanje simptoma. Kod težih oblika, pacijenti se hospitalizuju, prekida se per os unos hrane i tečnosti, uz parenteralnu nadoknadu i odmor.(2) Antibiotiku terapiju uključujemo kod bolesnika sa težim oblikom akutnog divertikulitisa, kod pacijenata sa komplikacijama (apsces ili perforacija) i kod pacijenata na imunosupresivnoj terapiji uz prekid per os unosa, hidraciju i mirovanje. Antibiotička terapija bi trebala pokriti gram-negativne štapiće i anaerobne bakterije (metronidazol i ciprofloksacin, ili metronidazol i cefaleksin, ili metronidazol i trimetoprim-sulfametaksazol). Antibiotička terapija se daje u trajanju od 7 do 10 dana. Ukoliko je odgovor dobar, bolesnici se zadržavaju u bolnici do povlačenja simptoma i uvođenja lagane ishrane. U slučaju pojave većeg apscesa ili perforacije, neophodno je hirurško lečenje.(6)

PRIKAZ SLUČAJA

Pacijentkinja starosti 68 godina javlja se u službu hitne medicinske pomoći 12.03.2021. godine, sa tegobama u vidu bola u stomaku, koji traje unazad pet dana, povišene telesne temperature do 37,6°C, osećaja pritiska prilikom mokrenja, sluzave stolice. Od ranije zna da ima kandidu u crevima u velikom broju. Negira mučninu, povraćanje, apetit je uredan. Pojavu tegoba ne povezuje sa uzimanjem hrane, epidemiološka anketa je negativna. Lekar iz hitne medicinske pomoći upućuje pacijentkinju da uradi osnovne laboratorijske analize. Urađene laboratorijske analize pokazuju na diskretno povišen ukupan broj leukocita (Le 10,1), sa predominacijom neutrofilnih granulocita u diferencijalnoj krvnoj slici, CRP je bio blago povišen (CRP 22). Pacijentkinja je zbog tegoba i nepravilnosti

u laboratoriji upućena na pregled hirurgu u Urgentni centar. Nakon pregleda i ponovljene laboratorije, hirurg pacijentkinju upućuje prvo na ultrazvučni pregled abdomena, gde je nalaz bio uredan. Potom se odlučuje da uradi CT abdomena i male karlice, na kome je viđeno da se radi o divertikulima i prisutnom apscesu, koji su pretežno lokalizovani u predelu sigmoidnog kolona, bez drugog patološkog nalaza. Pacijentkinja je zadržana na bolničkom lečenju. Konsultovan je i gastroenterolog. Tokom hospitalizacije, obustavljen je per os unos hrane i pića, lečena je i-v primenom antibiotika i rastvorima elektrolita. Nakon sedam dana, hirurg ponavlja CT abdomena, gde je uočeno znatno poboljšanje, pacijentkinji se polako uključuje per os unos hrane i tečnosti. Nakon stabilizacije opšteg stanja, povlačenja tegoba i uspostavljanja per os unosa, pacijentkinja se otpušta na dalje kućno lečenje. Preporučena je terapija gastroenterologa, higijensko-dijetetski režim ishrane, nastavak antibiotske terapije – Amoksiklav 625 + 125 mg 3x1, Salofalk tbl 500 mg 3x2 sedam dana, potom nastaviti sa Normix tbl a 200 mg 2x2 prvih pet dana, u toku meseca, svakog meseca, kao profilaksu akutnog divertikulitisa. Pacijentkinja je nadalje nastavila redovno da se kontroliše kod gastroenterologa, pridržava se preporučenog higijensko-dijetetskog režima, dobro se oseća. Epizode akutnog divertikulitisa se od tog datuma do objavljivanja ovog prikaza slučaja nisu ponavljale.

ZAKLJUČAK

Divertikularna bolest je u najvećem broju slučajeva asimptomatska i otkriva se slučajno. Pacijenti žive normalnim životom, ne znajući za prisustvo divertikula. U slučaju inflamacije i pojave divertikulitisa ili eventualno komplikacija u vidu apscesa ili perforacije creva, samo tada je opravdana primena antibiotske terapije. Kvalitet života pacijenata sa ovom bolešću je dobar, preporučuje se primena higijensko dijetetskog režima, i, po potrebi, upotreba antibiotske terapije.

LITERATURA

- (1) <http://www.slideshere.net> > education
- (2) <http://humanitas.net>
- (3) Dragomir Damjanov, interna medicina, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2023.godine
- (4) <http://hemed.hr> > deafult
- (5) Novi nacionalni vodič za racionalnu upotrebu antibiotika, Ministarstvo zdravlja, 2018. god.
- (6) Osnovni vodič za divertikulitis – simptomi, uzroci, tretman, lečenje, 2024. godina

ABSTRACT

The small intestine is the longest part of digestive tract. 90% of the process of food digestion and nutrient absorption takes places of the small intestine. The small intestine passes the large intestine via the ileocecal junction.(1) The large intestine represents the final part of the digestive system and endings with the anus. The process of food digestion, absorbtion, fermentation and exclusion of food remains is ended in the colon.(2) Diverticulums are pathological progress of the intestinal wall, congenital or acquired, they can be comprised of all parts of the intestinal wall or they lack the muscle layer.(3) They are offten localizate the large intestine. Diverticulitis occur in the case of imflamation of the diverticulismus. Cllinicali, the desease is mostly asimptomathyc, if the symptoms predominate are pain mainly in the left half of the abdomen, which reduces after defecation or flatulence. The diagnosis is made on the basis of the CT abdomen and pelvis, CT colonarography and colonoscopy, which is contraindicated in acute diverticulitis and suspected perforation. A patient with mild form of the desease can be treated et home, usie the hygienic diet regime, liquid and rest. Patients with severe form are hospitalized, rest is recommended, interruption of oral food and intravenous fluid replacement. Antibiotic therapy should only be reserved for patients with acuted complicated diverticulitis, patients on immunosuppress therapy, as well as for those with significant comorbidities.(4) The use of antibiotics is not recommended far all diverticulitis. By rational use of antibiotics, we reduce the resistance of bacteria to antibiotics, and improve the quality of life and patient safety.(5)

Key words: small intestine, large intestine, diverticulum, diverticulitis, use of antibiotics